

**BUYUK IPAK YO'LIDA YASHOVCHI XALQLARNING ADABIYOTI, TILI,
MADANIYATI VA TA'LIM-TARBIYASIDAGI MUSHTARAKLIK VA O'ZIGA
XOSLIKNI TA'MINLOVCHI OMILLARI**

Ibraimov X.

O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi, akademik, T.N.Qori Niyoziy nomidagi
O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11099433>

Buyuk ipak yo'li boshqa xalqlar kabi xalqimiz madaniyati va tarixini biyitishga munosib hissa qo'shgan. Ko'p asrlar moboynda ushbu karvon yo'li savdo sotiq bilan bir qatorda ta'lim tarbiya va madaniyatni rivojlantirishda ham o'ziga xos o'rin egallagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli «O'zbekiston - 2030» strategiyasida nazarda tutilgan millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik tamoyili barcha sohalar qatori uzluksiz ta'lim tizimi orqali hayotga joriy etilmoqda. So'nggi yillarda ilm-fan va ta'lim sohasida turli davlatlar bilan hamkorlik munosabatlari o'rnatilmoqda. Shu bilan bir qatorda yangi aloqalar o'rnatish va erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, eng avvalo madaniy - gumanitar va ilmiy-ma'rifiy hamkorlikni yanada mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda, ulug' o'zbek mutafakkir shoiri Alisher Navoiyning "Olam ahli, hamisha bir-biringizga do'st bo'ling, Yer yuzini o'z mehnatingiz, iste'dodingiz bilan obod qiling!" degan o'gitiga amal qilish har qachongidan ham muhim ekanligi yaqqol ko'rinmoqda.

Buyuk Ipak yo'li – G'arb va Sharq mamlakatlari xalqlari ma'naviy madaniyatining yutuqlarini o'rganishga yo'l ochgan qadimiy "Buyuk madaniyat yo'li"dir. Shu bilan bir qatorda Buyuk ipak yo'li orqali ilm-fan, san'at, adabiyot yutuqlari turli xalqlar orasida keng ommalashmoqda. Yaqin Sharq va G'arb madaniyatlarining eng yaxshi yutuqlari uyg'unlashib, yangi yuksak darajadagi umuminsoniy madaniyat vujudga kelmoqda. O'zaro aloqalar tufayli turli madaniyatlar va ta'lim tizimlari bir-biriga ta'sir ko'rsatib, bir xalq ikkinchi xalqning ma'naviyati, madaniyatini to'ldirib, boyitishga muvaffaq bo'lmoqda. Insonlarning intellektual salohiyati rivojlanmoqda.

Jumladan, bugungi kunda YUNESKOning insoniyat nomoddiy madaniy merosi Rerezentativ ro'yxatiga kiritilgan Shashmaqom, Lazgi, Baxshichilik san'ati, etnosportga oid qadriyatlar sharq xalqlari orasida keng nishonlanadigan Navro'z bayrami (2009 yil), Ozarbayjon, Hindiston, Eron, Qirg'iziston, Pokiston, Turkiya va O'zbekiston davlatlari tavsiyasi asosida tasdiqlanganligi Buyuk ipak yo'lidagi turli xalq va elatlarning qadriyat va an'alarini mujassamlashtirish imkonini berdi.

Shuningdek, Jaloliddin Rumiy, A.Navoiy, Z.M.Bobur, Abdurahmon Jomiy, Umar Xayyom, Xofiz Sheroziy, Bedil, Sadiy, Lutfiy va boshqalarning asarlari bir necha asrlar davomida butun Markaziy Osiyo xalqlarining umumiy ma'naviy boyligi sifatida e'tirof etilib kelinmoqda. Navoiy asarlari barcha sharq xalqlarining ma'naviy merosini boyitishga kuchli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Navoiyning Hamsa asarida insoniy go'zallik, nafosat, gumanizm, demokratiya, shaxslararo munosabatlar, do'stlik, vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik keng targ'ib etilgan bo'lib, u ta'lim va madaniyatning muhim vositasi sifatida sharq xalqlari ma'naviyatini boyitmoqda. Dunyodagi ko'plab xalqlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunga qadar aksariyat taraqqiyparvar xalqlar Navoiy va Boburni sevib o'rganmoqdalar. Ularning ijodidan bahramand bo'lmoqdalar. Adabiyot va san'atda, ilm fanda A.Navoiy, Z.M.Bobur ijodining ixlosmandlari ko'paymoqda. Sharq xalqlarining davlatchilik sohasidagi tajribasi

A.Temur va Z.M.Bobur asarlarida, Jaloliddin Manguberding qahramonona faoliyati timsolida dunyo xalqlarini lol qoldirmoqda. Vatanimizda yashab faoliyat ko'rsatgan mutafakkir ajdiodlarimiz merosi, adabiyot va san'at namunalari, ta'lim tarbiya sohasidagi boy tajribalari buyuk ipak yo'li orqali turli sarhadlarga tarqalgan.

Ayniqsa, Buyuk ipak yo'li asosida tarqalgan buyuk madaniyat Temuriylar davrida turli xalqlarni ma'naviy jihatdan oziqlantirdi, insoniyat taraqqiyotini jadallashtirdi. G'arbdan Sharqqa intilish tabiiy ehtiyojlar tufayli, yuzaga kelib, bu maqsad yo'lida tinimsiz harakatlar amalga oshirildi. Sharq xalqlari madaniyati bilan tanishish ko'p asrlar davomida G'arblik adabiyotshunoslar, tilshunoslar, sotsiolog va psixologlar hamda madaniyat vakillarining e'tiborini o'ziga jalb qilib keldi. Buyuk ipak yo'li tufayli Sharq va G'arb xalqlari bir birining adabiyoti, madaniyati, sanati va ta'lim tizimi rivojiga kuchli ta'sir o'tkazib kelmoqda. Ipak yo'lining rivojlanishida ijtimoiy-madaniy munosabatlar integratsiyalashuvi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham barcha xalqlar adabiyot va musiqaga oid madaniy merosni o'rganishga alohida e'tibor qaratib kelmoqdalar. O'zbek maqomlari, Ozarbayjon mug'omlari, Hind Radasi, Eron xalqining maqomlari san'atsevar barcha xalqlar uchun madaniy oziqlanish manbai sifatida xizmat qilib kelmoqda. Ushbu xalqlar bir-birining musiqiy merasidan ozuqa olib, o'z san'atini rivojlantirmoqda. Shuning uchun ham Sharq xalqlari o'z urf-odatlarini, an'analarini asrab avaylagan holda madaniy ma'naviy jihatdan mukammalikka erishmoqda. Adabiyot, san'at va sport sharq xalqlari va ushbu hududdagi davlatlarni dunyo xalqlariga tanishtirishga xizmat qilmoqda. O'z navbatida san'at, millatning tashqi imidji, tashrif qog'ozi sifatida namoyon bo'lmoqda. Buyuk ipak yo'li hududida yashaydigan xalqlarining milliy liboslari ushbu xalqlar madaniyatining yana bir ifodasi sifatida qadimiy va zamonaviy ruhni o'zida mujassamlashtirgan. Adabiyot va san'atga xos bo'lgan janrlar ohanglarning jozibadorligi turli millat vakillari bo'lgan yoshlar ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, tarbiyaning muhim vositasida namoyon bo'lmoqda. Adabiyot va san'at tolerantlik tarbiyasining asosiy vositasi hisoblanadi. Til va nutq esa millat ruhiyatini ifodalaydi.

Buyuk ipak yo'li hududida yashaydigan xalqlarning madaniyati umumiylik va o'ziga xoslikka ega. Mazkur hududda yashovchi xalqlar qadimiy shariat, musiqa, folklor namunalari va umumiylik hamda individuallik tamoillariga egaligi bilan butun insoniyatning e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Ushbu hududda yashaydigan har bir xalqning adabiy, ma'naviy, madaniy merosida mazkur millatning merosi yashab kelmoqda. Shuning uchun ham har bir millat umumiylikka intilish bilan bir qatorda, madaniy boyliklar orqali o'ziga xosligini ham avaylab asrashi lozim. Ushbu missiya xalqning ilg'or vakillari bo'lgan adabiyot, san'at va ta'lim tizimi vakillari zimmasiga tushadi. Adabiyot va san'at namunalaridan ta'lim tizimida samarali foydalanish orqali millatning ruhiyati, mentalitetini rivojlantirish va arsab avaylash imkoniyati kengaytiriladi. Adabiyot, san'at, ta'lim va til orqali "Ommaviy" va "Margenal" madaniyatning xurujlari va salbiy oqibatlariga qarshi kurashiladi. Buyuk ipak yo'lida yashaydigan xalqlar madaniyatida ifodalangan o'ziga xoslik insonlarda mustahkam e'tiqod va tolerantlikni shakllantirishga xizmat qilib kelmoqda. Adabiyot, san'at, til va madaniyat yordamida insonlarda tarixiy-madaniy munosabat shakllanadi. Bunday madaniy rivojlanish jarayonida har bir xalqning milliy qadriyatlarini, tarixiy tajribalari asosida yosh avlodning madaniy – ma'naviy qiyofasi shakllanadi.

Buyuk ipak yo'lida yashovchi xalqlar hayotida ustoz shogird munosabatlari alohida o'rin egallagan. Shu asosida madaniy taraqqiyot hamda ta'lim tarbiya sohasidagi uzviylik va uzluksizlik ta'minlangan. Mazkur hududda yashovchi turli xalqlarning vakillari o'zaro ustoz shogirdlik

munosabatlarga kirishganlar. Ular orasidagi bunday munosabatlar tolerantlik prinsipiga asoslangan holda amalga oshgan.

Buyuk ipak yo'lida yashovchi xalqlarning adabiyoti bilan bir qatorda musiqa merosi orasida ham mushrataraklik mavjud. Garchi ushbu hududda yashovchi xalqlarning cholg'ulari orasida turli tumanlik kuzatilsa ham ohanglar orasidagi mushtaraklik insonlarda ruhiy yaqinlikni ta'minlaydi.

Buyuk ipak yo'li hududida yashovchi xalqlarining adabiyoti, tili, madaniyati va ta'lim tizimi, san'ati turli millat vakillari orasidagi millatlararo hamjihatlik va tolerantlikni qaror toptirishga xizmat qiladi. Ularda do'stlik, ruhiy mushtaraklik tuyg'ularini mustahkamlaydi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida shuni ta'kidlash kerakki:

a) uzluksiz ta'lim muassasalarida o'quvchi hamda talaba yoshlarda buyuk ipak yo'lining adabiyot, madaniyat, san'at, savdo-sotiq, ishlab chiqarish hamda turizmni rivojlantirish;

b) Yaqin sharq va o'rta osiyoda yashovchi xalqlar orasidagi ijtimoiy gumanitar almashinuvni ta'minlash;

v) fan va talimni rivojlantirishdagi ahamiyati, ruhan bir-biriga yaqin bo'lgan xalqlar orasidagi munosabatlarni yangi sifat bosqichiga ko'tarilishini ta'minlash;

d) milliy o'zlikni anglash, g'urur, yaqin qo'shnichilik, birodarlik tuyg'ularini shakllantirish, ishlab chiqarish sanoati, fan va texnologiyaning imkoniyatlarini kengaytirish mexanizmi ekanligini tushuntirish lozim.

Buning uchun o'quv dasturlari, darsliklari va boshqa o'quv manbalari mazmuniga buyuk ipak yo'li davlatlari haqidagi zarur ma'lumotlarni kiritish, mazkur hududdagi davlatlar, ularning madaniyati, san'ati, tili, ishlab chiqarishidagi o'ziga xos jihatlar hamda tabiati haqida aniq ma'lumotlarni taqdim etish maqsadga muvofiq. Shundagina, ta'lim oluvchilarda buyuk ipak yo'lida yashovchi xalqlarning tarixi, rivojlanish tendensiyalari, iqtisodi, demografik imkoniyatlari haqida aniq tasavvur hosil bo'ladi. Natijada buyuk ipak yo'lida yashovchi davlatlarning turizm sohasidagi imkoniyatlari kengayib, madaniy gumanitar almashinuv munosabatlari yangi bosqichga ko'tariladi.